

Painel informativo de dados sobre o tratamento e a influência da terapia na doença de Parkinson

Lucas Freitas de Oliveira
Grupo de Pesquisa em Computação
Aplicada (GPCA)
Instituto Federal de Brasília
Brasília, Brasil

Samuel Rodrigues Gouvea
Grupo de Pesquisa em Computação
Aplicada (GPCA)
Instituto Federal de Brasília
Brasília, Brasil

Fábio Henrique M. Oliveira
Grupo de Pesquisa em Computação
Aplicada (GPCA)
Instituto Federal de Brasília
Brasília, Brasil
ORCID: 0000-0002-0344-5801

Isabela Alves Marques
Reabnet Tecnologia em Saúde
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-5025-7328

Adriano de Oliveira Andrade
Núcleo de Inovação e Avaliação
Tecnológica em Saúde (NIATS)
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-5689-6606

Abstract— Faced with the need to visualize data dynamically in the health area and how this influences the follow-up of patients, the present work seeks to present information about the influence of the emotional state in the treatment of patients affected by Parkinson’s disease. For this, the data were captured through commands answered by the patients and saved in a system composed of three modules: (i) Integrated Biomedical Data System, used for data management; (ii) a back-end for data placement and (iii) a front-end for building dynamic views. That said, the system was evaluated by experts using Nielsen’s Heuristics, generated in the Parkinson Dashboard.

Keywords — Data visualization. Information panel. Parkinson’s disease. Health. Data analysis.

I. Introdução

A ascensão tecnológica vem contribuindo de forma significativa para que a área da saúde se desenvolva significativamente. Através de ferramentas refinadas e modernas, a tecnologia tem cooperado na exploração das causas e características de diversas doenças. Além disso, tem auxiliado na solução de problemas anteriormente insolúveis, proporcionando melhores condições de vida e saúde para as pessoas [1].

A doença de Parkinson (DP) é uma disfunção neurológica crônica, progressiva e degenerativa do sistema nervoso central que danifica os gânglios da base e seu tratamento é focado predominantemente na estimulação de dopamina [2]. Com isso, tem-se a perda gradativa de neurônios dopaminérgicos, os quais são responsáveis por equalizar atividades neurais e fisiológicas. A falta de dopamina acarreta certos males, tais como: medo, depressão, estresse e ansiedade.

O tratamento para a DP inclui o uso de medicamentos (levodopa), os quais ajudam a diminuir os sintomas, pois aumentam o índice de dopamina e outros neurotransmissores no cérebro. Além dos fármacos, o tratamento pode ser impulsionado com o auxílio de Jogo Sérioso (JS). Para isso, tem-se o jogo ReehaBEElitation, o qual se propõe a reabilitar as mãos e punhos de indivíduos com DP através da realização

de movimentos contidos no instrumento de referência para avaliação dos indivíduos [3]. Esse instrumento se configura como a escala unificada de classificação da doença de Parkinson na parte III [4].

Logo, a DP e suas manifestações vêm sendo analisadas de forma metódica não somente por profissionais da saúde, mas também por meio do apoio de profissionais de tecnologia, a fim de proporcionar aos atuantes da área médica melhores condições de coleta, tratamento e análise de dados. Tudo isso coopera para a obtenção de informações na implementação de terapias eficientes no tratamento da DP.

Com isso, tem-se o direcionamento de diversos estudos para outros meios de tratamento, como no caso de [3], que foca na avaliação da influência de terapeutas no tratamento da DP e a visualização de dados nesta área é um ponto crítico [5]. [6] propõem a elaboração de um painel para a visualização dos dados relacionados à *Unified Parkinson’s Disease Rating Scale* (UPDRS). Trata-se de um questionário utilizado como instrumento de apoio para diagnóstico e acompanhamento da DP. Evidenciando a relevância da produção de painéis para auxílio na utilização de uma escala que monitora a progressão da doença.

Entre outros problemas encontrados, não há, atualmente, uma otimização na visualização de dados referentes às escalas de avaliação emocional de pacientes acometidos pela DP. Após o levantamento de trabalhos relacionados e revisões de literatura apurou-se a falta de painéis informativos com enfoque em dados emocionais de pacientes acometidos pela DP.

Neste sentido, o presente trabalho visa apresentar o desenvolvimento de um módulo integrado em um sistema já existente, denominado como Parkinson Dashboard. Dois módulos foram desenvolvidos anteriormente, os quais apresentam dados de sessões de coleta feitas por sensores inerciais e questionários da escala UPDRS [7]. O Parkinson Dashboard tem como foco a apresentação de dados relacionados à DP. Esse novo módulo terá a função de permitir a visualização de dados referentes às escalas de avaliação emocional.

II. Materiais e Métodos

Com o intuito de avaliar a influência do estado emocional no tratamento da evolução da DP, foi realizado um mapeamento por meio de questionários das escalas e métodos que visam interpretar a condição psicológica do paciente. Assim, pode-se obter uma visão geral do comportamento das emoções humanas dos indivíduos envolvidos no estudo. As escalas utilizadas foram:

- Modelo circunflexo de afeto;
- Manequim de auto-avaliação;
- Inventário da ansiedade traço-estado;
- Escala curta de fluxo;
- Escala para avaliação de atividade;
- Escala multidimensional do estado do tédio.

Para isso, foram realizadas coletas de dados relacionadas com o jogo sério RehaBEElitation, desenvolvido por meio da parceria CAPES-COFECUB, no projeto *Development of a Human-Machine Interface for the Evaluation of Motor Signs of Parkinson's Disease*. Diante disso, os dados utilizados foram obtidos por meio de testes realizados em ambiente controlado, em um único dia, e após cada sessão de testes foram aplicados os questionários [3].

Os dados coletados foram disponibilizados em planilhas, dificultando a visualização dos resultados. Constatou-se que o ambiente é pouco estruturado para proporcionar visualizações dinâmicas de resultados que retratam o comportamento das emoções humanas em escalas distintas. Planilhas não possuem características fundamentadas no aspecto visual. Dependendo do volume de informações, muitas vezes podem-se transformar em ambientes complexos. Isso faz com que usuários comuns e até mesmo profissionais da saúde tenham dificuldade no entendimento sobre os dados.

Posto isso, os dados foram armazenados em um banco com o objetivo de promover uma gestão organizada dos dados coletados. Logo após essa etapa, os dados foram integrados ao Parkinson Dashboard, conseguindo-se analisar os dados a serem representados nos painéis informativos.

A. Front-end

O *front-end* consiste em tudo que realiza uma interação direta com o usuário, ou seja, toda a interface gráfica de um sistema. O *front-end* está diretamente relacionado com a camada visual da aplicação. Portanto, torna-se imprescindível garantir uma boa experiência do usuário através da manipulação de elementos responsáveis pela criação da identidade visual de uma aplicação *web* [8].

As tecnologias utilizadas no desenvolvimento do *front-end* do trabalho incluem a linguagem de programação Javascript em conjunto com o *framework* Vue.JS. Com o início do desenvolvimento, prosseguiu-se com a utilização do

VueJS seguindo a premissa de manter uma padronização de código para a adição do módulo com enfoque em dados de escalas e indicadores relacionados à DP.

B. Desenvolvimento Back-End

O desenvolvimento de *back-end* significa trabalhar em software do lado do servidor, que se concentra em tudo que você não pode ver em um site. Com isso, o desenvolvimento do *back-end* garante que a aplicação funcione corretamente, com foco em bancos de dados, lógica de *back-end*, API's, arquitetura e servidores. O qual, usa código que ajuda os navegadores a se comunicarem com bancos de dados, armazenar, entender e excluir dados [9].

As tecnologias utilizadas no desenvolvimento do *back-end* do trabalho incluem a linguagem de programação Python, em conjunto com o *microframework* Flask e o PostgreSQL, ligado diretamente ao SIDABI. O desenvolvimento do *back-end* resultou em uma API. A API foi desenvolvida a partir dos trabalhos feitos por [7] e [6], sendo incorporados mais *endpoints*, a fim de integrar aos módulos já existentes. Primeiramente, foram levantado quais *endpoints* seriam necessários para adição e adequação. Neste cenário, buscou-se seguir os padrões de desenvolvimento do módulo anterior, com a utilização do Swagger¹, uma ferramenta popular para documentação de API's com especificação *OpenAPI*. com o intuito de facilitar a integração e continuidade do trabalho anteriormente feito.

C. Sistema Integrado de Dados Biomédicos (SIDABI)

O SIDABI é um projeto conceituado na integração de dados para a área da saúde com foco na DP. O SIDABI² é um sistema de gerenciamento de dados de código aberto seguindo o padrão *Model-View-Controller* (MVC). Ele foi desenvolvido em PHP, HTML, Javascript e bibliotecas Javascript, com integração ao banco de dados PostgreSQL.

Fig. 1. Fluxograma de acesso, segurança e estrutura do sistema SIDABI.

D. Arquitetura do Sistema

A Figura 2 ilustra de forma sintética a arquitetura do sistema, denominado Parkinson Dashboard. A arquitetura descreve como seus diferentes módulos estão interligados, os quais separam-se em três: SIDABI, *back-end* e *front-end*.

¹Disponível em: <<https://swagger.io>>.

²Disponível em: <<https://github.com/jpfolador/sidabi>>.

Dessa forma é possível visualizar a atuação de cada componente e seus respectivos protocolos de comunicação.

Fig. 2. Elementos que compõem a arquitetura do Parkinson Dashboard.

E. Heurísticas de Nielsen

As heurísticas de Nielsen são itens que propõem métodos de boas práticas para construção de uma boa experiência do usuário. Essa técnica se propõe a avaliar interfaces digitais para identificar possíveis problemas de usabilidade [10]. Portanto, na avaliação heurística, um grupo de especialistas examinam se a interface obedece um conjunto de regras, as quais foram formuladas para reconhecer eventuais complicações na usabilidade de interfaces [11]. Abaixo seguem os itens pontuados pela avaliação a partir das heurísticas de Nielsen:

1. Visibilidade do status do sistema. As interfaces do sistema precisam fornecer informações de maneira imediata sobre o que está ocorrendo em tempo real. O usuário precisa ter ciência sobre qual ambiente se encontra.
2. Relação entre sistema e o mundo real. O sistema deve proporcionar uma linguagem de fácil entendimento com terminologias adequadas.
3. Liberdade e controle do usuário. O sistema precisa disponibilizar saídas de emergência, caso alguma ação

seja executada de maneira errônea, para que o usuário consiga se desfazer da ação facilmente.

4. Padrões e consistências. O sistema deve oferecer uma padronização de termos informativos.
5. Prevenção a erros. O sistema deve prover mensagens de erro que informem quando o usuário não finalizou uma tarefa necessária para o progresso em uma interface.
6. Reconhecimento em vez de memorização. As interfaces do sistema necessitam dialogar com o usuário. O sistema deve apresentar de maneira satisfatória todas as ações que devem ser efetuadas em cada interface para que o usuário não precise memorizar o que deve ser realizado.
7. Flexibilidade e eficiência de uso. O sistema tem que oferecer informações detalhadas sobre pontos que possam gerar dúvidas ao usuário.
8. Estética e design minimalista. As informações devem mostrar um conteúdo direto. Portanto, torna-se primordial evitar uma sobrecarga de informações. Ademais, elas precisam aparecer no momento correto para que os usuários consigam realizar as respectivas funcionalidades presentes no sistema.
9. Ajudar o usuário a reconhecer, diagnosticar e recuperar-se de erros. Os comunicados de erros do sistema devem ser claros e objetivos para que o usuário consiga atuar de forma efetiva na correção do erro.
10. Ajuda e documentação. O sistema deve disponibilizar algum guia de uso ou documentação que auxilie no entendimento de interfaces e demais funcionalidades presentes em sua estrutura.

A pontuação para as dez heurísticas percorridas acima são esquematizadas da seguinte forma: (I) Não é considerado, totalmente, um problema de usabilidade, (II) Problema apenas estético: não necessita ser modificado a menos que tenha tempo extra disponível no projeto, (III) Problema menor de usabilidade: a solução deste problema deverá ter baixa prioridade, (IV) Problema maior de usabilidade: é importante resolvê-lo e, para isso, deverá ser dada alta prioridade, (V) Catástrofe de usabilidade: é obrigatório consertá-lo, antes do produto ser divulgado.

F. Avaliação do Sistema

Para validação das funcionalidades do Parkinson Dashboard, foram feitas diversas reuniões com especialistas na avaliação da DP a fim de entender as preferências de visualização e aplicabilidade, resultando, primariamente, na elaboração de protótipos das telas. Com isso, iniciou-se o desenvolvimento, após a conclusão dessa etapa foi feita uma reunião de apresentação do Parkinson Dashboard. Para validar esta etapa foi elaborado um formulário abordando as heurísticas de Nielsen [10], as quais têm a finalidade de analisar o design de interface e identificar possíveis falhas na usabilidade. O sistema foi avaliado por 3 especialistas com o intuito de capturar o maior número de problemas de usabilidade possível visando inibir potenciais

desconhecimentos de falhas críticas [12]. Tudo isso coopera para aprimorar a experiência do usuário na utilização do sistema.

III. Resultados e Discussão

A. Telas

O resultado obtido foi a integração do módulo proposto de escalas ao Parkinson Dashboard, tendo como consequência a apresentação dinâmica dos dados, representadas nas figuras a seguir.

A Figura 3 apresenta a tela que o usuário visualiza ao escolher a perspectiva das escalas. A tela de escolha de escalas lista seis escalas distintas entre si, as quais focam em mapear diferentes emoções do paciente e a avaliar seu desempenho nas sessões do JS RehaBEElitation. Além disso, a tela conta com a opção de acesso ao guia de uso do sistema, o qual foi desenvolvido para auxiliar o usuário a navegar pelas telas do módulo de escalas. Ademais, a tela apresenta a botão de acesso à tela de dados gerais.

Fig. 3. Tela de escolha de escala.

A Figura 4 exemplifica a tela de dados individuais, esta tela expõe a pontuação do paciente em cada questão do questionário da escala referente. Além disso, ocorre a exibição de 2 cards, o card posicionado à esquerda exibe a pontuação total do paciente e o card posicionado à direita busca explicar de maneira objetiva o que a pontuação obtida representa.

Fig. 4. Tela de escolha de escala.

A Figura 5 exemplifica a tela de dados gerais, que permite a visualização dos dados coletados de uma escala, de forma estruturada e organizada, com a possibilidade de filtragem. Com essa nova solução, espera-se facilitar a análise dos dados

coletados, tornando o processo de avaliação mais eficiente e preciso. Além disso, a nova plataforma busca ser intuitiva e fácil de usar, tornando o acesso às informações mais ágil e prático para os profissionais de saúde.

Fig. 5. Tela de apresentação de dados gerais de uma escala.

B. Validação com especialistas

Após reuniões de validação do projeto com especialistas na avaliação da DP foram identificados alguns pontos que necessitam de melhoria, tal como a incorporação dos dados de anamnese. Posto isso, as especialistas avaliaram que a transformação digital que o Parkinson Dashboard proporciona é relevante para o desenvolvimento, padronização, oferecimento de acompanhamentos e tratamentos mais adequados para os pacientes. Após a coleta das repostas das especialistas, obteve-se o resultado da avaliação heurística. A Tabela 1 apresenta as pontuações obtidas em cada heurística, bem como a média e a moda. A classificação da pontuação varia de 1 a 5, sendo 1 sem problema de usabilidade e 5 uma catástrofe de usabilidade.

TABELA 1. Respostas dos especialistas referentes às heurísticas de Nielsen.

Nº da heurística	Esp 1	Esp 2	Esp 3	Média	Moda
1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1
3	3	1	1	1,67	1
4	1	1	1	1	1
5	3	2	1	2,33	Amodal
6	1	1	1	1	1
7	3	1	3	2,33	3
8	1	1	1	1	1
9	3	1	1	1,67	1
10	1	1	3	1,67	1

As especialistas em DP pontuaram algumas falhas de usabilidade caracterizadas por apresentar baixo índice de criticidade. A terceira heurística de Nielsen obteve considerações de melhoria da visibilidade e destaque das saídas de emergências. A nona heurística recebeu indicações de aprimoramento na objetividade das mensagens de erro. Posto isso, os apontamentos realizados pelas especialistas foram devidamente pontuados e discutidos em reuniões no Grupo de Pesquisa em Computação Aplicada (GPCA).

A quinta heurística de Nielsen recebeu pareceres significativos para melhoria da usabilidade. Destacou-se a falta de indicações mais claras para a resolução de

erros durante a utilização do sistema e informações mais detalhadas sobre o objetivo de cada escala. Embora, os *cards* representados na tela de escolha de escalas apresentem ícones que se relacionam com a emoção que será tratada em cada escala. É bastante relevante aplicar melhorias na apresentação das informações sobre as escalas.

Conjuntamente, houve a confecção de um guia de uso para nortear a experiência do usuário na utilização do módulo. Isso foi implementado visando corrigir e contemplar totalmente a décima e a sétima heurística. Elas receberam uma pontuação equivalente a 3, o que deflagrou uma falha na usabilidade com baixo teor crítico.

Posto isso, os resultados foram satisfatórios, uma vez que cinco heurísticas foram avaliadas como sem problema de usabilidade e a moda obtida corresponde a pontuação (I), onde não há problema de usabilidade. Contudo, em relação às demais, as variações indicam a necessidade de revisão e aprimoramento em certos aspectos, a fim de proporcionar uma experiência ainda mais satisfatória aos usuários.

IV. Considerações Finais

Tendo em vista pesquisas e trabalhos futuros, além de melhorias e correções de possíveis erros, indica-se a criação de novos módulos relacionados ao acompanhamento e tratamento da DP para integração com o Parkinson Dashboard, a fim de abranger outros trabalhos relacionados à doença. Outra indicação é a adição de mais escalas e funcionalidades como o histórico de acompanhamento do paciente.

Com o entendimento da importância de um acesso fácil e dinâmico às informações e indicadores relacionados à DP, buscou-se elaborar uma solução eficaz para auxiliar no acompanhamento da evolução do paciente. Acredita-se que o Parkinson Dashboard obteve êxito em relação à proposta inicial. Espera-se, com a implantação do novo painel, que o usuário tenha acesso a um ambiente otimizado para acompanhamento da evolução dos pacientes. Considera-se que o módulo contribuirá para análises mais nítidas e precisas da influência do estado emocional na progressão da DP nos pacientes.

V. Agradecimentos

Agradecemos à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior por meio do projeto CAPES-COFECUB (Nº Processo: 88881.370894/2019-01) pelo fomento, às especialistas, Luanne Cardoso Mendes e Luiza Maire David Luiz, na avaliação da doença de Parkinson pelo *feedback* acerca do sistema proposto e à AWS pelo apoio na infraestrutura em nuvem por meio da parceria com o IFB. Agradecemos também aos membros do GPCA, os quais nos auxiliaram com sugestões eficazes para o enriquecimento da proposta desse trabalho.

- [1] Barra, D. C. C., et al, “Evolução histórica e impacto da tecnologia na área da saúde e da enfermagem,” *Revista Eletrônica de Enfermagem*, vol. 8, no. 3, 2006.
- [2] R. Balestrino and A. Schapira, “Parkinson disease,” *European journal of neurology*, vol. 27, no. 1, pp. 27–42, 2020.
- [3] I. A. Marques, L. C. Mendes, C. M. Alves, A. A. R. d. Sá, R. R. Rosa, L. M. D. Luiz, M. F. Vieira, E. L. M. Naves, E. A. L. Júnior, F. H. M. Oliveira, G. Bourhis, P. Pino, Y. Morère, and A. d. O. Andrade, “Evaluation of the therapist’s influence on the application of the serious game rehabilitation for patients with parkinson’s disease.” 2021.
- [4] D. A. Gallagher, C. G. Goetz, G. Stebbins, A. J. Lees, and A. Schrag, “Validation of the mds-updrs part i for nonmotor symptoms in parkinson’s disease,” *Movement Disorders*, vol. 27, no. 1, pp. 79–83, 2012.
- [5] M. Ghayoumi and Y. Zhao, “Parkinson data analysis and interpretation with data visualization methods,” in *Advances in Visual Computing: 10th International Symposium, ISVC 2014, Las Vegas, NV, USA, December 8-10, 2014, Proceedings, Part II 10*, pp. 884–893, Springer, 2014.
- [6] L. V. X. Oliveira, L. R. R. Conceição, and F. H. M. Oliveira, “Desenvolvimento de um dashboard web para a visualização dados relacionados com a doença de parkinson.” 2021.
- [7] L. M. Costa, “Sistema de apresentação de dados da doença de parkinson.” 2022.
- [8] W. S. d. Souza, “Desenvolvimento front-end: como começar e principais tecnologias,” 2021. Disponível em: <<https://www.zup.com.br/blog/desenvolvimento-front-end>>. Acesso em: 19 de dec. de 2022.
- [9] Coursera, “What does a back-end developer do?,” 2023. Disponível em: <<https://www.coursera.org/articles/back-end-developer>>. Acesso em: 11 de jun. de 2023.
- [10] J. Nielsen and R. Molich, “Heuristic evaluation of user interfaces,” in *Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems*, pp. 249–256, 1990.
- [11] J. Nielsen, *Usability engineering*. Morgan Kaufmann, 1994.
- [12] K. Moran and K. Gordon, “How to conduct a heuristic evaluation.” Disponível em: <<https://www.nngroup.com/articles/how-to-conduct-a-heuristic-evaluation>>, junho 2023. Acessado em: 06/09/2023.